

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442614>
УДК 332.1

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

И.К. Асланян,
магистрант 3 курса, напр. «Туризм»,
РГСУ,
г. Москва
E-mail: irnel_95@mail.ru

Аннотация: Российская Федерация имеет большие перспективы для развития туризма. Существует множество ограничивающих факторов, которые тормозят этот процесс. В регионах страны имеется множество проблем, мешающих для становления этих территорий развитыми, популярными среди туристов, что не скажешь о центральных регионах страны, которые хорошо развиты и часто посещаемые туристами. В статье будут рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкивается Калужская область. Также рассмотрены некоторые оптимальные пути решения проблемы развития религиозного туризма данной области.

Ключевые слова: религиозный туризм, туризм в России, Калужская область, проблемы туризма, экономика

TOPICAL PROBLEMS OF RELIGIOUS TOURISM DEVELOPMENT IN KALUGA REGION

I.K. Aslanyan,
3 year undergraduate student, ex. "Tourism",
RSSU,
Moscow
E-mail irnel_95@mail.ru

Abstract: The Russian Federation has great prospects for the development of tourism. There are many limiting factors that hinder this process. In the regions of the country, there are many problems that prevent these territories from becoming developed, popular among tourists, which cannot be said about the central regions of the country, which are well developed and often visited by tourists. The article will consider the main problems faced by the Kaluga region.

Also, some optimal ways of solving the problem of the development of religious tourism in this area are considered.

Keywords: religious tourism, tourism in Russia, Kaluga region, tourism problems, economics

Индустрии туризма уделяется всё большее внимание как со стороны правительства на федеральном и региональном уровнях, так и со стороны бизнеса, несмотря на это, потенциальных инвесторов и всё большего количества россиян, показатели внутреннего туризма России относительно низкие [1-8].

Религиозный туризм является одним из древнейших, но проблемы могут препятствовать любому виду туризма. Это связано со спецификой самой сферы, поскольку уровень развития туризма зависит не только от непосредственных участников индустрии туризма (гостиниц, предприятий питания, транспортных компаний), а также от того, как развито социальное обеспечение и инфраструктура [4].

Существует также несколько проблем, которые мешают развитию религиозного туризма. Одна из них – инфраструктура транспорта, так как полностью несформированная. Это приводит к затруднённому доступу туристских объектов к религиозным объектам [5]. Чересчур завышенная стоимость услуг туристской индустрии является ещё одной проблемой на пути развития религиозного туризма. Цена турпоездки сопоставима с предложениями Санкт-Петербурга, Москвы. Предоставление дорогих услуг идут не от туроператоров, а от самих поставщиков. Некоторые поставщики обосновывают это качеством предоставляемых услуг, но большинство из них открыто завышают цены.

Не мало важной проблемой является вандализм, уничтожение религиозных ценностей - храмы, статуи, монастыри.

Не способствуют развитию и слабые связи между туристическими фирмами и религиозными организациями. При этом обе стороны понимают выгоду таких отношений. Вследствие этого может образоваться явление некачественной услуги [1].

На данный момент за паломническими службами нет надлежащего контроля, поэтому в своей работе они предоставлены самим себе:

- сотрудники, которые занимаются религиозным туризмом, не всегда воцерковленные и не имеют достаточное образование для этой работы;
- не должное внимание уделяется духовному воспитанию туристов;
- нет должного понимания между религиозным туризмом и паломничеством;

- от сопровождающего зависит информационный материал и его подача для туристов;
- на практике имеет место разобщённость паломнических служб, полное отсутствие координации их деятельности;
- не учитывается разнородность состава туристов.

Разрешение данных вопросов поможет совершенствованию туризма в Калужской области.

Пандемия коронавируса в 2020 г. в Калужской области также оставила свой отпечаток не только на развитие туризма, но и на другие сферы экономики. Многие исследователи отмечают, что со середины 20 века подобного спада индустрии туризма не отмечалось [2].

Стоит отметить, что обычно такие серьёзные проблемы могут привести к дальнейшему развитию. Так в туристской индустрии прогнозируется большее использование информационных технологий в турах и при предоставлении отдельных услуг. Например, во время режима самоизоляции, потенциальные туристы в больших объёмах стали использовать приложения и программы дополненной и виртуальной реальности, посещать виртуальные экскурсии [8].

Существенно повысилась значимость соблюдения мер безопасности туристскими фирмами и туристами. Сюда же относится санитарно-эпидемиологическая обстановка на месте проведения туристских мероприятий. Меры безопасности в Калужской области при пандемии коронавируса соблюдались, хоть и с трудом [6, 7].

Таким образом, задача решения перечисленных проблем стала главной на сегодняшний момент для сферы туризма. Для этого необходима поддержка органов государственной и муниципальной властей. Решение упомянутых проблем может благоприятно сказаться на развитии религиозного туризма в Калужской области. Это приведёт к увеличению туристов. Такой процесс благоприятно скажется на региональной экономике.

Список литературы

- [1] Биржаков М.Б. Введение в Туризм: Учебник.- Издание 8 – е, переработанное и дополненное. / М.Б. Биржаков. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2018. 512 с.
- [2] Логунцова И.В. Индустрия туризма в условиях пандемии коронавируса: вызовы и перспективы. / И.В. Логунцова. // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. № 80. 49-65 с.
- [3] Сладких Л.С. Основные проблемы развития внутреннего туризма в России. / Сладких Л.С. // Проблемы современной экономики. – 2018. №4(44). 368-371 с.

[4] Христов Т.Т. Религиозный туризм: учебник. / Т.Т. Христов. – М.: 2018. 46-48 с.

[5] Инвестиция. Инфраструктура. Инновация. Калужская область. Туристические бренды региона. // Вестник. – 2017. № 15. 2с.

[6] Куршиева Н.М. Калужская область – регион нового развития туризма. / Н.М. Куршиева. // Экономические и юридические науки. – 2020. № 2. 355-359 с.

[7] Официальный сайт Городской Управы города Калуги [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kaluga-gov.ru/>. (дата обращения: 24.01.2020).

[8] Соболев Н.А. Развитие туризма в Калужской области. / Н.А. Соболев. // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2019. № 12. 177-193 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Birzhakov M.B. Introduction to Tourism: Textbook. - Edition 8, revised and enlarged. / M.B. Birzhakov. - SPb.: "Gerda Publishing House", 2018. 512 p.

[2] I. Loguntsova. The tourism industry in the context of the coronavirus pandemic: challenges and prospects. / I.V. Loguntsova. // Public administration. Electronic bulletin. - 2020. No. 80. 49-65 p.

[3] Sladkikh L.S. The main problems of the development of domestic tourism in Russia. / Sladkikh L.S. // Problems of the modern economy. - 2018. No. 4 (44). 368-371 p.

[4] T. T. Khristov Religious tourism: textbook. / T.T. Christoff. - M.: 2018. 46-48 p.

[5] Investment. Infrastructure. Innovation. Kaluga region. Tourist brands of the region. // Bulletin. - 2017. No. 15. 2s.

[6] Kurshieva N.M. Kaluga Region is a region of new tourism development. / N.M. Kurshieva. // Economic and legal sciences. - 2020. No. 2. 355-359 p.

[7] Official site of the City Council of the city of Kaluga [Electronic resource]. - URL: <https://www.kaluga-gov.ru/>. (date of access: 24.01.2020).

[8] Sobolev N.A. Tourism development in the Kaluga region. / ON. Sobolev. // Issues of state and municipal management. - 2019. No. 12. 177-193 p.

© И.К. Асланян, 2020

Поступила в редакцию 7.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

И.К. Аслаян АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 241-245. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>